

PEDAGOGIK AMALIYOTDA “SOFT SKILLS”NI RIVOJLANTIRISHDAGI PEDAGOGIK ZARURIYATLAR

Умурзакова Дилфуза Илхомовна

Фарғона давлат университети

мустақил тадқиқотчиси

Тел: 91 106-24-37 e-mail: ilmiy@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939724>

Аннотация: Мазкур мақолада hozirgi кунда таълим тизимида универсал компетенциялар SOFT SKILLS, яъни ҳаётӣ ва мослашувчанлик кўникмаларга эга бўлишлик билан изоҳланади. Ҳаётӣ ва мослашувчанлик кўникмаларни муҳим ва таянч билим кўникмалар сифатида кўриб чиқадиган бўлса, улар инсон учун ўзи танлаган касбий фаолиятида муваффақиятли ишлаб кетишга имкон беришини яққол кўриш мумкин. Мамлакатнинг ижтимоӣ ва иқтисодӣ тараққиети истиқболларидан, жамият эҳтиёжларидан, фан, маданият, техника ва технологиянинг замонавий ютуқларидан келиб чиққан ҳолда, қайта қуришга қаратилганлиги таълим олувчиларда SOFT SKILLSни қўллаш орқали, унинг муваффақиятини белгилайди.

Калит сўзлар: маънавий-ахлоқӣ фазилатлар, ахлоқӣ, эстетик, Ватанпарварлик, инсонпарварлик, ҳаётӣ, мослашувчанлик, ижтимоӣ-сиёсий, иқтисодӣ-маданий, илм-маърифат, инновация, илм-фан, таълим-тарбия, миллий-модел, глобаллашув.

Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qismi sifatida uzluksiz ta'lim - malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo'lib, ta'limning barcha turlarini, davlat ta'lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tizimi tuzilmasi va uning faoliyat ko'rsatish muhitini o'z ichiga oladi. O'z navbatida "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning maqsadi ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarash va sarqitlardan to'la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdan iboratdir

Dasturning vazifalari sirasiga kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollariidan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqqan holda qayta qurishga qaratilganligi ta'lim oluvchilarda SOFT SKILLSni shakllantirilishi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Biroq, bugungi kunda mavjud an'anaviy ta'lim tizim, ya'ni uzluksiz ta'lim tizimida qo'llanilayotgan o'quv dasturlari, o'quv jarayonlari hamda "kelajak kompetensiyalari" da'vo qiladigan talablar o'rtasidagi jarlik mavjuddir Bu esa SOFT SKILLSni uzluksiz ta'lim tizimga qo'llashning yanada dolzarbligini oshiradi.

Shu kunga kelib, Soft Skills, ya'ni moslashuvchan yoki hayotiy ko'nikmalarni umumiy tasnifi mavjud emas, chunki ushbu ko'nikmalar ta'rifi doirasida mos keluvchi sifat va ko'nikmalarning aniq miqdori qayd qilinmagan. Shuningdek, ushbu ko'nikmalar tafakkurning o'ziga xos xususiyatlari – tezlik, kreativlik, moslashuvchanlik, tizimlilik – bilan to'ldiriladi.

Taraqqiyotni o'zi nima tezlashtiradi?

Inson o'z ustida ishlash yo'nalishini aniqlagan paytida tanlov yo'nalishi bo'yicha taraqqiyotga olib boruvchi harakatlarni bilishga intiladi. Insonni nimalar rivojlanishiga to'sqinlik qiladi:

1. Noaniq maqsadlar, chalkash rejalar, qaysi yo'nalishda harakatlar olib borish va buni nima uchun bajarish kerakligini etarlicha tushunmaslik;
2. O'z ishida va shahsiy hayotida nimanidar tubdan o'zgartirishga tayyor emaslik;

3. Hali hech kim bajarib ko'rmagan, yangi ishni boshlashga cho'chish. "Yaxshilab sinalgan yo'l" dan borishni ma'qul topish.

4. O'z xatti-harakatlari va erishgan natijalarini mulohaza qilishga vaqt ajratishni hojlamaslik;

5. Ikkinchi tomonning manfaaddor emasligi. Soft Skillsga xos kompetensiyalar. Yuqorida qayd etilganidek, Soft Skills aniq tasnifga ega bo'lmasa ham, biroq mutaxassislar uni to'rt etakchi yo'nalishlarga ajratgan holda o'rganadilar:

1. Kommunikativlikning tayanch ko'nikmalari. Ular o'zaro munosabatlarni rivojlanishiga imkon beradi, suhbatni olib borish qobiliyatini shakllantiradi, keskin vaziyatlarda adekvat holda harakat qilishga yordam beradi.

2. Self-menedjment (o'zini o'zi nazorat qilishi) ko'nikmalari. Ular insonni o'z xatti-harakatlari, holati ustidan nazorat qila olishiga, ratsional ravishda vaqtdan foydalanishga yordam beradi.

3. Mahsuldor tafakkurlash. Fikrlarini boshqarish, to'g'ri moslasha olish, yo'naltira olishga ega bo'lishlik bilan ifodalanadi.

4. Boshqaruv ko'nikmalari. Rahbarlik lavozimini qaysidir ma'lum bosqichda qabul qiluvchi har bir insonga zarurdir. Har bir yo'nalishga mos keladigan soft-skills ko'nikmalari mavjud. Kommunikativlik o'z tarkibiga tinglay olish, ishontira olish va dalillash, munosabatlarni qurish va ularni ta'minlab turish, muzokaralar olib borish, ijtimoiy taqdimotlar olib borish kabilarni oladi. Self-menedjment – o'zini boshqara olishi, stress holatlarini nazorat qilish, shaxsiy takomillashayotganini kuzatish, taym-menejmentni bilishi, tashabbusini namoyon qilishi, qat'iyatli bo'lish, ishtiyoq bilan ishga yondoshish kabi qobiliyatlar mavjudligini nazarda tutadi. Pedagogik amaliyotlarda Soft-skills ko'nikmalarini qanday rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar barchaga faol ravishda olg'a intilishga yordam beradi. Bunda quyidagi umumiy qoidalarni inobatga olmoq zarur:

Soft-skills ko'nikmalarini qanday rivojlantirish mumkin? Ishda tezda ta'sir ko'rsatadigan natijalarga tez fursatda erishishni ko'zda tutilmaydi. U yoki bu ko'nikmani o'zlashtirish uchun vaqt talab etiladi.

Bunda esa quyidagilarni inobatga olish zarur;

- Qayta aloqani o'rnatish
- O'z ustida ishlash
- Boshqa kishilar yordamida o'qish va mentvorking
- Maxsus vazifalarni bajarish.

Pedagogika fanida ushbu holatda o'ziga o'zi xizmat qilishning elementar va "yashab qolish" ko'nikmalari jamiyatdagi kognitiv yoki boshqa jarayonlarni izdan chiqqanligi sababli yo'qotilgan alohida ijtimoiy ko'nikmalarni o'rnini qoplash sifatida qarab chiqiladi.

Biroq, bu qatordagi cheklovlar ziddiyatlarni keltirib chiqaradi, bu esa tashkil etiladigan ta'limiy jarayonlar doirasidagi pedagogik vazifalarni shakllantirishni qiyinlashtiradi. Bunda "hayotiy" ko'nikmalarni takomillashtirish yoki shakllanib bo'lingan o'zini tutish uslubi, o'ziga va atrof-olamga nisbatan qadriyatli munosabatlar kabi malakalar asosida moslashuvchan ko'nikmalar va ta'lim oluvchilar qobiliyatlarini rivojlantirish nazarda tutilmoqda. Yuzaga keladigan muammolarni hal qilish bo'yicha nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi ta'limiy faoliyatning normativ-huquqiy jamlanmasining tadrijiy rivojlanish jarayonida belgilangan tushunchalarni birlashtirilgan yaxlit majmuasi turadi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi bu holatda maktabgacha ta'limdan tortib keyingi oliy ta'limda, ya'ni

universal ta'limiy faoliyatdan oliy ta'lim muassasasidagi universal kompetensiyalarni shakllantirish izchilligini ifodalaydi.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, -Б.464. 2021й.
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори.–Тошкент: Шарқ, 1997қ. – Б. 31-61.
3. Федорова О.В. Формирование компетенций проектной деятельности в соответствии с профессиональными стандартами у студентов факультета информационных технологий вуза // Международный электронный журнал “Образовательные технологии и общество”(Educational Technology & Society) 2016.- V.19.-№1.-С.476-484.- ISSN 1436-4522. URL: [http:// ifets.ieee.org/russian / periodical / journal.html](http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html).
4. Jack Cohen. So You Want To Work at a Startup? Hone These 11 Soft Skills First. - Electronic resource: [https:// medium.com/the-ascent/so-you-want-to-work-at-a-startup-hone-these-11-soft-skills-first-377e9f27dc45](https://medium.com/the-ascent/so-you-want-to-work-at-a-startup-hone-these-11-soft-skills-first-377e9f27dc45) Date of the application: April 5, 2020.
5. Акрамова Ш.А. Ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялар ва уларни қўллашнинг амалий масалалари. Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент: ОЎБИ, 2016. – Б.82.
6. Рискулова К.Д. “Бўлажак инглиз тили ўқитувчилари социолингвистик компетентлигини шакллантириш тизими” диссертацияси / автореферати. -Тошкент 2017й.
7. Жуманазаров. У. У. “Таълимни рақамлаштириш муҳитида бўлажак инглиз тили ўқитувчиларининг лингвистик компетенциясини ривожлантириш”. Диссертацияси / автореферати. -Жиззах 2021й.